

PEMBELAJARAN IPA BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SOLUSI PENGAJARAN IPA DI DAERAH PEDALAMAN PROVINSI PAPUA

Jan Pieter

P. Fisika FKIP Universitas Cenderawasih

e-mail: janhutahaean@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan integrasi kearifan sains lokal yang dimiliki suku-suku di daerah pedalaman Papua dan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ketika hendak mengintegrasikan kearifan sains lokal dengan pengajaran IPA di sekolah. Metode yang dipergunakan adalah metode pustaka dengan cara menelaah referensi yang terkait dalam bentuk teori dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan sains lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sains modern. Cara yang dapat dipergunakan guru IPA dalam memanfaatkan potensi lokal dalam pengajaran IPA di sekolah dapat dilakukan dengan mengadaptasi kerangka kajian sosiokultural dalam pendidikan. Proses integrasi kearifan lokal dalam pengajaran IPA dapat dilakukan dengan cara enkulturasi, asimilasi dan akulturasi. Dampak dari pengintegrasian kearifan sains lokal dalam pengajaran sains adalah mempermudah siswa untuk mengkonstruksi konsep sains modern dan tetap mempertahankan kearifan lokal budaya masing-masing suku bangsa di Papua.

Kata kunci: kearifan lokal, integrasi sains lokal, pengajaran IPA.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan sains dan teknologi membawa perubahan di seluruh aspek kehidupan manusia. Masyarakat yang tadinya bersifat agrikultur berubah menjadi masyarakat yang bergerak di bidang industrialisasi. Perubahan ini tentunya memberikan banyak manfaat yang luar biasa bagi umat manusia, dengan kemajuan sains dan teknologi membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Namun di sisi lain kemajuan ini membuat persaingan di antara umat manusia menjadi lebih kejam, bahkan menjurus pada perang nuklir yang menjadi pintu gerbang kehancuran umat manusia (Suastra,2005).

Kemajuan sains dan teknologi membutuhkan respon yang proaktif dari masyarakat. Pepatah yang berbunyi “siapa yang tidak mampu mengikuti perkembangan jaman akan digilas oleh jamannya sendiri” tampaknya sesuai dengan realitas sekarang ini. Negara-negara yang unggul dalam penguasaan sains dan teknologi, seperti Jepang, Korea, Cina dan negara-negara di benua Eropa tampil menjadi negara yang maju dan menikmati kemakmurannya. Sedangkan negara-negara yang tertinggal dalam penguasaan sains dan teknologi seperti sebageian besar negara-negara Afrika, Papua New Guena menjadi negara yang miskin dan semakin dikuasai oleh negara maju.

Sekolah belum optimal dalam mengembangkan kemampuan belajar sains dan teknologi. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil PISA tahun 2012 menunjukkan siswa Indonesia miskin dalam kemampuan bernalar, Dari hasil gabungan tes matematika, sains, dan membaca, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara yang berpartisipasi. Berdasarkan tersebut ternyata posisi Indonesi hanya satu tingkat di atas Peru. Di posisi puncak berdiri negara China (yang diwakili oleh Shanghai dan Hong

Kong), Singapura, Taiwan, dan Korea. Secara Nasional kondisi penguasaan sains dan matematika siswa di Papua berada titik nadir terendah, berada pada peringkat 33 dari 34 Propinsi.

Kondisi pendidikan di Papua saat ini berada pada situasi sangat memprihatinkan. Secara umum angka kelulusan anak-anak Papua pada jenjang SMA menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, hampir selalu mendekati 100%. Namun ketika anak-anak Papua terlebih yang berasal dari daerah pedalaman melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, satu per satu siswa mulai gagal. Bahkan secara khusus pada bidang teknik dan Sains angka drop out sangat tinggi. Fakta tersebut menunjukkan betapa murid-murid sekolah di pedalaman Papua mengalami ketidakberdayaan pada bidang Sains. Terlebih dengan adanya pasar bebas Asean (MEA), maka SDM Papua boleh dikatakan akan sulit bersaing dengan SDM yang berasal dari daerah lain di Indoensia, lebih lagi jika dibandingkan dengan SDM dari negara Asean yang memiliki kualifikasi dan skill yang lebih baik.

Ogawa (2002) menyatakan sains intuitif adalah sains sosial atau budaya (*culture or social science*) atau disebut juga dengan sains asli (*indegenous science*). Snively & Corsiglia (2001:6) menyatakan bahwa sains asli berkaitan dengan pengetahuan sains yang diperolehnya melalui budaya oral di lingkungannya. Dengan asumsi tadi disimpulkan bahwa setiap suku di Papua telah memiliki modal awal sains berdasarkan kearifan lokal daerah masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana guru dan sekolah mengembangkan modal awal konsep sains yang telah dimiliki siswa di pedalaman Papua melalui proses belajar mengajar di sekolah.

B. PEMBAHASAN

1. Sekolah dapat mengembangkan kemampuan belajar sains dan teknologi dengan pendekatan budaya.

Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan. Suastra (2005) mengatakan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat asli yang penuh dengan nilai-nilai kearifan (*lokal genius*). Sutarno (2007) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, belajar berbudaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus, tentang budaya dan untuk budaya. Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Belajar dengan budaya, adalah budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar berbudaya merupakan bentuk mengejawantahan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa.

Pemakaian budaya lokal (etnis) dalam Pembelajaran Berbasis Budaya sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses dan hasil belajar, karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual (titian kambing) dan bahan apersepsi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal (etnis) yang dimiliki. Di samping itu, model pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal (etnis) tersebut yang pada gilirannya juga dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang (Dikti, 2004: 4). Menurut Sutarno, dalam Pembelajaran Berbasis Budaya, “budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran.”

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis sains budaya lokal sebagaimana dijelaskan (Wahidin, 2006:192-193) adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan materi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat sekitar yang akan diamati;
- b. membuat bahan ajar yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal yang akan diamati;
- c. merancang rencana pembelajaran yang akan digunakan selaras dengan tuntutan tujuan pembelajaran;
- d. pemilihan media pembelajaran (video) yang menuntun siswa untuk mampu mengintegrasikan kebudayaan lokal dengan konsep pelajaran yang dipelajarinya di sekolah;
- e. pembelajaran dimulai dengan mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terhadap budaya yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran sains serta menuntun siswa untuk menghubungkan budayanya menuju konsep ilmiah.

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran di kelas, oleh karenanya guru harus memiliki kemampuan mengajar yang sifatnya standar. NSTA (2003: 4 -30), menyebutkan ada 10 standar untuk persiapan guru sains, yaitu standar isi (*content*); standar hakikat sains (*nature of science*); standar inkuiri; standar issues; standar keterampilan umum mengajar; standar kurikulum; standar sains dan masyarakat; standar asesmen; standar keselamatan dan kesejahteraan; serta standar pertumbuhan profesional.

Rekomendasi isi (*content*) untuk guru-guru sains sekolah dasar dan menengah dapat dirangkum dalam Tabel 1 berikut ini (NSTA, 2003: 8-9).

Tabel 1. Rangkuman rekomendasi isi untuk guru-guru sains sekolah dasar dan menengah

Standar	No	Isi
Biologi	1	Faktor-faktor yang membangun struktur, fungsi-fungsi dan perilaku sistem hidup
	2	Sistem ganda untuk klasifikasi organisme
	3	Siklus materi dan aliran energi, melalui jalur benda hidup dan tidak hidup
	4	Sifat-sifat seleksi, adaptasi, perbedaan dan spesifikasi
	5	Struktur, fungsi dan reproduksi sel-sel yang terkait dalam

Standar	No	Isi
		mikroorganisme
	6	Tingkatan-tingkatan organisasi sel
	7	Reproduksi dan sifat menurun, termasuk reproduksi manusia dan kontrasepsi
	8	Perilaku sistem hidup dan peran umpan balik dalam peraturan-peraturan mereka
	9	Resiko yang berhubungan dengan benda hidup meliputi alergi, racun, penyakit dan serangan
Kimia dan Fisika	10	Sifat-sifat dan aplikasi-aplikasi bunyi, cahaya, magnet dan listrik
	11	Energi Potensial dan energi Kinetik serta konsep Kerja
	12	Aliran energi dalam sistem fisika dan sistem kimia, termasuk pesawat sederhana
	13	Wujud zat dan ikatan dalam hubungan pada perilaku molekul dan energi
	14	Konservasi zat dan energi
	15	Klasifikasi unsur-unsur dan senyawa-senyawa
	16	Pelarut (khususnya air) dan larutan
	17	Sifat kimia dari bumi dan organisme hidupnya
	18	Sifat-sifat substansi radioaktif
	19	Resiko kimia, listrik dan radiasi.
	20	Struktur benda-benda dan sistem di ruang angkasa
	21	Struktur Bumi, evolusi, sejarah dan tempat dalam sistem tata surya
	22	Karakteristik dan pentingnya lautan, danau, sungai, dan siklus air
	23	Karakteristik atmosfer termasuk cuaca dan iklim
	24	Perubahan-perubahan bumi disebabkan oleh gaya fisika, kimia dan biologi
	25	Sebab-sebab terjadinya resiko seperti tornado, badai dan gempa bumi
	26	Karakteristik dan pentingnya siklus zat seperti oksigen, karbon dan nitrogen
	27	Karakteristik dari sumber-sumber alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dan aplikasinya untuk kehidupan
28	Interaksi antara populasi, sumber-sumber alam dan lingkungan.	

Berdasarkan analisis *Benchmarks For Science Literacy* (AAAS, 1993:59-93), maka standar isi sains meliputi: setting fisika; kebumihan; proses pembentukan bumi; struktur materi; transportasi energi; gerak; sifat gaya; keanekaragaman hidup, hereditas; sel; saling ketergantungan; aliran zat dan energi; evolusi; identitas manusia; pertumbuhan manusia; fungsi-fungsi dasar; kesehatan fisik; dan kesehatan mental. Standar-standar isi sains tersebut dianalisis untuk grade 7, 8 dan 9 guna menyesuaikan jenjang SMP

Rutherford, F.J. dan Ahlgren, A. (1990: 35-50) dalam bukunya *Science For All Americans* menyebutkan, bahwa standar isi untuk sains meliputi: bidang biologi (keanekaragaman makhluk hidup, hereditas, sel, saling ketergantungan dalam kehidupan, aliran materi dan energi, evolusi makhluk hidup, siklus hidup, fungsi-fungsi dasar dan kesehatan fisik-mental); bidang kimia (konsep awal api, hukum Lavoisier, kimia baru, membelah atom, atom bukan lagi bagian terkecil materi, fisi menghasilkan energi yang sangat besar dan pengembangan senjata nuklir; bidang fisika (struktur bahan, transportasi energi, gerak benda, gaya-gaya alam dan relativitas); bidang kebumihan dan antariksa (alam semesta, tata surya, penyatuan langit dan bumi, hukum gravitasi, pergerakan permukaan bumi, teori tektonik lempeng).

2. Keberhasilan dalam belajar sains dan teknologi dapat dilakukan dengan pendekatan budaya dalam pembelajaran IPA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maddock (Wahidin, 2006) menemukan bahwa pendidikan IPA di Papua New Gueni telah melahirkan rasa terasing pada diri siswa di sekolah. Guru seolah-olah telah “memisahkan mereka dengan kebudayaan tradisional masyarakatnya. Tegasnya semakin tinggi pendidikan formal seseorang, semakin besar efek keterasingan dari budaya lokalnya. Selanjutnya Suastra (2005) menemukan bahwa ada dua pengaruh budaya lokal yang dimiliki siswa di desa Penglipuran (Bali) terhadap pembelajaran sains di sekolah. Pertama: pengaruh positif akan muncul jika materi pembelajaran sains di sekolah yang sedang dipelajari sesuai dengan pengetahuan (budaya) sehari-hari. Pada keadaan ini proses pembelajaran mendukung cara pandang siswa terhadap alam sekitarnya (inkulturasi), maka pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman siswa atau belajar siswa menjadi lebih bermakna. Sebaliknya yang kedua: proses pembelajaran sains menjadi “pengganggu” ketika materi pelajaran sains di sekolah tidak selaras dengan latar belakang budayanya sendiri. Lebih lanjut, Jegede & Okebukola (Wahidin, 2006) menyatakan bahwa, memadukan sains asli siswa (sains sosial budaya) dengan pelajaran sains di sekolah ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. **Demikian halnya**, hasil penelitian Matuan (2014) pada siswa SMA di pegunungan tengah yang hampir seluruh siswanya (90%) adalah suku Dani, Ekari dan Damal menunjukkan bahwa penerapan pengajaran sains berbasis potensi lokal dengan pendekatan PAKEM mampu menumbuhkan sikap ilmiah siswa, dapat mengembangkan tingkat berpikir kognitif siswa dan mampu menumbuhkan sikap ilmiah dan tingkat berpikir kognitif siswa SMA YPPK St Thomas Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pendekatan budaya dalam pembelajaran sains dan teknologi dapat dikembangkan oleh guru secara optimal. Dalam pengembangan pembelajaran banyak hal yang harus diperhatikan guru, diantaranya: pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, karakteristik siswa, lingkungan sebagai sumber belajar hingga kebudayaan tradisional masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan proses pembelajaran melahirkan siswa intelektual dan menghargai budaya-budaya lokal. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada karakteristik siswa, lingkungan sebagai sumber belajar dan kebudayaan tradisional masyarakat.

3. Karakteristik Belajar Sains dan Teknologi

Mendefinisikan sains secara ringkas dan sederhana dan dapat diterima secara universal tidaklah mudah. Sains pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu sains sebagai produk dan sains sebagai proses. Sains merupakan kumpulan pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, prinsip dan teori yang disebut produk sains, dan sains sebagai keterampilan dan sikap serta nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh, mengembangkan pengetahuan disebut proses sains (Sadia, 2014:33).

Sains sebagai produk dan sains sebagai proses bukanlah merupakan dua dimensi yang terpisah, namun merupakan dua dimensi yang terjalin erat sebagai satu kesatuan. Proses sains akan menghasilkan pengetahuan (produk sains) yang baru dan pengetahuan sebagai produk sains akan memunculkan pertanyaan baru untuk diteliti melalui proses sains, sehingga dihasilkan pengetahuan (produk sains) yang baru lagi. Demikianlah sains itu berkembang dari waktu ke waktu tiada hentinya.

Sains memberikan kontribusi terhadap teknologi, yang tercermin pada penerapan produk sains dalam teknologi. Sains memberi cara atau alat untuk mengestimasi

perilaku benda-benda (material). Para insinyur menggunakan pengetahuan tentang sains untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Sebaliknya, teknologi memberikan mata telinga untuk sains. Teknologi tidak hanya memberikan alat bagi sains, tetapi juga memberikan motivasi dan arah bagi teori-teori penelitian. Hubungan sains dan teknologi adalah timbal balik (Sadia, 2014:34), yakni teknologi bergantung pada produk sains, sedangkan ilmuwan sains dalam proses investigasinya sangat membutuhkan bantuan teknologi. Berkat bantuan teknologi, ilmuwan sains dapat melakukan investigasi secara lebih akurat dan lebih cepat dalam upaya menemukan produk sains yang baru.

Antara sains dan teknologi terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan (*interrelation* dan *interdependency*). Sains berkembang lebih pesat berkat bantuan teknologi dan sebaliknya teknologi berkembang berkat adanya produk-produk sains yang baru. Hubungan sains dan teknologi digambarkan sebagai berikut:

Hubungan sains dan teknologi (dimodifikasi dari Hungerfod, Harold R, et el. 1990:7) dalam Sadia (2014:34).

4. Konsep dasar Pembelajaran IPA

Collete dan Chiappetta (1994) dalam Prasetyo (2013:5) menyatakan bahwa Sains/IPA, pada hakekatnya merupakan : 1) Sekumpulan pengetahuan (*a body of knowledge*); 2) Sebagai cara berpikir (*a way of thinking*); dan 3) Sebagai cara penyelidikan (*a way of investigating*) tentang alam semesta ini.

a. IPA sebagai kumpulan pengetahuan (*a body of knowledge*)

Hasil-hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan selama berabad-abad dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya, misalnya fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Di dalam IPA, kumpulan tersebut dapat berupa: fakta, konsep, prinsip, hukum, teori maupun model.

1) Fakta

Fakta-fakta sains memberikan landasan bagi konsep, prinsip dan teori. Fakta merupakan suatu kebenaran dan keadaan suatu objek atau benda, serta mempresentasikan pada apa yang dapat diamati. Fakta sains dapat didefinisikan berdasarkan 2 (dua) kriteria yaitu: 1) dapat diamati secara langsung; 2) dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan setiap waktu.

Oleh karena itu, fakta terbuka bagi siapa saja untuk mengamatinya, Namun demikian, harus diingat bahwa tidak semua fakta dapat ditunjukkan setiap saat, misalnya letusan gunung api, tsunami, gerhana matahari atau gerhana bulan dan sebagainya.

2) Konsep

Konsep merupakan abstraksi dari kejadian-kejadian, objek-objek atau fenomena yang memiliki sifat-sifat atau atribut tertentu, misalnya konsep tentang bunyi, konsep tentang panas atau kalor, konsep ion, atom, molekul dan sebagainya.

Dalam pelajaran IPA ada konsep-konsep yang mudah dipahami oleh siswa, tetapi ada juga yang sukar. Sukar mudahnya suatu konsep untuk dipahami tergantung pada tingkat abstraksi atau keabstrakan dari konsep tersebut.

3) Prinsip dan hukum

Prinsip dan hukum sering digunakan secara bergantian karena keduanya dianggap sebagai sinonim. Kedua hal tersebut dibentuk dari fakta-fakta dan konsep-konsep, bersifat lebih umum dari pada fakta, tetapi juga berkaitan dengan fenomena yang dapat diamati. Sebagai contoh tentang hukum-hukum gas dan hukum Newton tentang gerak dapat diamati di bawah kondisi tertentu.

4) Teori

Selain mendeskripsikan fenomena alam dan pengklasifikasiannya, IPA juga berusaha menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mencapai hal itu disusunlah teori, misalnya teori atom, teori kinetik gas, teori relativitas dan sebagainya. Suatu teori tidak pernah berubah menjadi fakta atau hukum, melainkan tetap bersifat tentatif sampai ia terbukti tidak benar atau direvisi.

5) Model

Model merupakan representasi atau wakil dari sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna dalam membantu kita untuk memahami suatu fenomena alam. Selain itu model juga membantu kita dalam menjelaskan dan memahami suatu teori. Misal, model gerhana membantu kita dalam menjelaskan peristiwa gerhana bulan maupun gerhana matahari. Model sistem tata surya membantu siswa dalam memahami gerak planet-planet mengelilingi matahari.

b. IPA sebagai cara berpikir (*a way of thinking*)

IPA merupakan aktifitas manusia yang ditandai dengan proses berpikir yang berlangsung di dalam pikiran orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Kegiatan mental para ilmuwan memberikan gambaran tentang rasa ingin tahu (*curiosity*) dan hasrat manusia untuk memahami fenomena alam. Para ilmuwan didorong oleh rasa ingin tahu, dan alasan yang kuat berusaha menggambarkan dan menjelaskan fenomena alam. Pekerjaan mereka oleh para ahli filsafat IPA dan para ahli psikologi kognitif, dipandang sebagai kegiatan yang kreatif dimana ide-ide dan penjelasan dari sesuatu gejala alam disusun di dalam pikiran. Oleh karena itu, argumentasi para ilmuwan dalam bekerja memberikan rambu-rambu penting yang berhubungan dengan hakikat IPA.

Kecenderungan para ilmuwan untuk penemuan sesuatu nampaknya terdorong atau termotivasi oleh rasa percaya bahwa hukum-hukum alam dapat disusun dari hasil observasi dan dijelaskan melalui pikiran dan alasan. Selain itu rasa percaya bahwa alam semesta ini dapat dipahami juga terdorong oleh keinginan untuk menemukan sesuatu (rasa ingin tahu bawaan lahir). Rasa ingin tahu tersebut tampak pada anak-anak yang secara konstan melakukan eksplorasi terhadap lingkungan mereka dan seringnya mereka bertanya mengapa sesuatu dapat terjadi.

Lebih dari itu rasa ingin tahu merupakan karakteristik para ilmuwan yang memiliki ketertarikan pada fenomena alam, yang bahkan kadang-kadang jauh di luar jangkauan pikiran orang pada umumnya. Nicolas Copernicus, misalnya dengan berani menyatakan bahwa matahari merupakan pusat sistem tata surya (heliosentris), pada hal saat itu paham yang dianut adalah paham geosentris di mana bumi dianggap sebagai pusat sistem tata surya.

c. IPA sebagai cara penyelidikan (*a way of investigating*)

IPA sebagai cara penyelidikan memberikan ilustrasi tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Di dalam IPA kita mengenal banyak metode, yang menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan masalah. Sejumlah metode yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut mendasarkan pada keinginan laboratorium atau eksperimen yang memfokuskan pada hubungan sebab akibat.

Oleh karena itu, orang yang ingin memahami fenomena alam dan hukum-hukum yang berlaku harus mempelajari objek-objek dan kejadian-kejadian di alam. Objek dan kejadian alam tersebut harus diselidiki melalui eksperimen dan observasi serta dicari penjelasannya melalui proses pemikiran untuk mendapatkan alasan atau argumentasinya. Pemahaman tentang proses yaitu cara bagaimana informasi ilmiah diperoleh, diuji, dan divalidasikan merupakan hal yang sangat penting dalam IPA.

5. Pendekatan Budaya dalam Pembelajaran IPA

Paulina Pannen (Suprayekti, 2009: 4.13–4.17) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya.

a. Belajar tentang budaya

Belajar tentang budaya berarti bahwa budaya dipelajari dalam satu mata pelajaran khusus, tentang budaya, untuk budaya, tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain, serta tidak berhubungan satu sama lain. Selama ini sudah banyak kita mengenal proses belajar tentang budaya seperti kesenian, adat istiadat, kerajinan, dan lain-lain. Budaya-budaya tersebut dipelajari dalam mata pelajaran khusus, belum terintegrasi dengan mata pelajaran lain, dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Bagi sekolah yang memiliki fasilitas sumber belajar tentang budaya, maka mata pelajaran budaya di sekolah tersebut akan relatif baik. Mata pelajaran tentang budaya dan pengetahuan tentang budaya tidak pernah memperoleh tempat yang proporsional dalam kurikulum maupun pengembangan pengetahuan secara umum. Contoh belajar tentang budaya yang dijumpai adalah menghafal nama-nama tarian khas daerah di Papua, suku-suku bangsa, nama rumah adat, yang ada di Papua. Seperti pada Kompetensi Dasar IPA kelas VIII tentang konsep kalor bagaimana rumah adat

suku Dani di wamena dapat mengantisipasi temperatur udara yang sangat dingin di Jayawijaya.

b. Belajar dengan budaya

Belajar dengan budaya bahwa proses belajar ini terjadi saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya maka budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Misalnya guru IPA kelas VIII akan mengajarkan topik Konsep Kalor. Media yang digunakannya adalah miniatur *Honai* sebagai rumah adat suku Dani yang mendiami Jayawijaya. Siswa membaca penjelasan konsep kalor, yang bersifat radiasi ataupun konveksi, bagaimana mekanisme aliran udara dalam radiasi atau konveksi dll. Setelah selesai, siswa berdiskusi bagaimana aliran udara di dalam *Honai* melalui konsep konveksi tersebut.

c. Belajar melalui budaya

Belajar melalui budaya merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Dirjen Dikti (Pannen, 2009: 7.8) menyebutkan bahwa belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk *multiple representation of learning assessment* atau bentuk penilaian pemahaman dalam beragam bentuk. Misalnya siswa tidak perlu mengerjakan soal tes, tetapi membuat sebuah karya. Selanjutnya guru menganalisis produk budaya siswa untuk menilai pemahaman atas topik yang telah dibahas sebelumnya. Bentuk belajar ini memungkinkan siswa untuk memperlihatkan kedalaman pemikirannya dan penjiwaannya tentang konsep yang telah ia pelajari melalui imajinasi kreatifnya.

6. Peran Guru dalam Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Pembelajaran IPA

Keberagaman dan kebinekaan budaya bangsa Indonesia telah lama disadari sebagai kekuatan bangsa yang memberikan warna dalam segala aspek kehidupan. Dengan keberagamannya Indonesia memiliki potensi lokal yang sangat bervariasi dan masing-masing mempunyai keunggulan. Potensi lokal yang dimaksudkan dapat berupa bentuk fisik dan non fisik. Dalam bentuk fisik potensi lokal meliputi hasil karya cipta yang unik yang dapat berupa penataan lingkungan, arsitektur, dan peralatan penunjang kehidupan. Sementara itu bentuk non fisik dapat berupa pemahaman spiritual, filsafat, ideologi dan ilmu pengetahuan dll.

Beberapa pakar ilmu sosial menjelaskan bahwa potensi lokal dapat berupa suatu kearifan lokal. Pengertian kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal masyarakat suatu daerah dapat bersumber dari manusia, agama, kebudayaan dan alam. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan

pegangan hidup. Sementara itu kearifan lokal juga dikaitkan dengan local genius yang berarti diartikan sebagai kecerdasan orang-orang setempat untuk memanipulasi pengaruh budaya luar dan budaya yang telah ada menjadi wujud baru yang lebih indah, yang lebih baik serta serasi sesuai selera setempat dan sekaligus merupakan bentuk spesifik atau jatidiri daerah itu sendiri (Sukarata, 1999).

Pemanfaatan potensi lokal dalam pendidikan sains dapat dilakukan dengan mengadaptasi kerangka kajian sosiokultural dalam pendidikan. Aikenhead (2006) menjabarkan bagaimana kearifan lokal diintegrasikan dalam pembelajaran sains, yaitu melalui: enkulturasi, asimilasi dan akulturasi.

a. Enkulturasi

Merupakan proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Sementara itu Damen (1987) mendefinisikan enkulturasi sebagai akuisisi budaya, dijelaskan lebih lanjut bahwa Enkulturasi membangun rasa identitas budaya atau sosial, jaringan nilai-nilai dan keyakinan, cara berpola hidup, serta menumbuhkan etnosentrisme, atau keyakinan pada kekuatan dan kebenaran cara asli. Proses enkulturasi dapat diadopsi untuk mengembangkan pembelajaran sains. Terkait dengan hal ini Aikenhead (2006) memaparkan bahwa melalui enkulturasi siswa dapat menyelaraskan konten kanonik sains dari sekolah dengan cara pandang yang dimilikinya. Pembelajaran sains dirancang untuk membantu siswa dalam menggabungkan konten sains kanonik kedalam cara berpikir dan cara pandangnya. Dengan demikian keterampilan berpikir saintifik dapat mewarnai cara berpikirnya sehari-hari.

Contoh enkulturasi pada pendidikan sains adalah dengan melakukan inventaris konten kanonik sains yang mana yang selaras dengan potensi lokal (bentuk kearifan lokal atau local genius) yang dimiliki siswa atau yang berlaku masyarakat.

b. Asimilasi

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah *assimilation* (sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi). Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya (Koentjaraningrat, 1980).

Proses asimilasi dapat kita adopsi dalam mengintegrasikan potensi lokal dengan pendidikan sains. Menurut Aikenhead (2006), melalui proses asimilasi siswa mempelajari konten kanonik sains yang tidak bersesuaian dalam beberapa hal dengan cara pandang yang dimiliki. Selanjutnya menggantikan cara pandangnya tersebut dengan cara pandang saintifik. Melalui proses asimilasi maka cara berpikir saintifik akan mendominasi cara pandang mereka dalam kehidupannya sehari-hari.

Proses asimilasi dapat diimplementasikan dalam pendidikan sains melalui kajian yang mendalam terhadap konten kanonikal sains yang dipandang dapat memperbaiki cara berpikir siswa dan masyarakat selama ini. Sebagai contoh

beberapa budaya lokal memiliki cara berpikir non realistis dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui pendidikan sains maka siswa dan masyarakat akan belajar konten kanonikal sains sehingga cara pandang yang tidak rasional dapat mulai terkikis oleh cara pandang yang lebih ilmiah. Di sisi lain potensi lokal (*local genius*) dapat digunakan dalam penjelasan konten kanonikal sains menggantikan penjelasan ilmiah yang sulit dimengerti siswa. Dengan demikian proses pembelajaran sains akan lebih bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh siswa karena sesuai dengan kehidupannya.

c. Akulturasi

Akulturasi (*acculturation*) dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Damen (1987) menyebutkan akulturasi adalah akuisisi budaya tambahan. Brown (1986) mendefinisikan akulturasi sebagai proses penyesuaian budaya baru.

Dalam hal ini proses akulturasi antara konten kanonikal sains dengan potensi lokal dapat dilakukan dengan menginfektaris konten sains yang memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat saat itu. Kemudian menggunakannya untuk menggantikan ide-ide lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau menambahkannya dalam ide-ide berdasarkan potensi lokalnya. Proses akulturasi terjadi pada unsur potensi lokal yang mudah berubah atau beradaptasi khususnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau memudahkan kerja manusia misalnya alat, tata cara, gaya hidup dan lain-lain

Seiring dengan perubahan paradigma pendidikan sains sebagai proses social, kajian dan penelitian di bidang ini mulai berkembang. Fenny Roshayanti (2014:19) mengungkapkan beberapa penelitian yang mengkaji tentang kearifan lokal dalam pendidikan sains (Krimsky,1984; Sukarata, 1999; Onwu, 2004, van der sanden, 2008; Yuenyong, 2009; Apriana, 2012). Sementara itu ahli pendidikan sains lainnya lebih terfokus literasi sains (Hand et,al.1999; Hand et. al, 2003). Pembelajaran sains berbasis multicultural telah dilakukan oleh Cobern & Loving (2000) yang menyatakan bahwa penjelasan sains yang baik akan selalu bersifat universal bahkan apabila kearifan local dipandang sebagai pengetahuan ilmiah.

C. PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kearifan lokal yang berasal dari seluruh suku yang mendiami negara Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki kearifan sains lokal (*local genius*) yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang. Kearifan sains lokal ini dapat dipergunakan sebagai pintu gerbang bagi guru IPA ketika proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Apabila guru mengajar dengan menggunakan kaarifan lokal yang dimiliki setiap suku bangsa, hal ini mempermudah siswa dalam mengkonstruksi pemahamannya. Namun bila guru tidak mempergunakan kearifan sains lokal yang telah dimiliki siswa dan hanya mengajarkan sains secara umum (*westren science*), hal ini membuat siswa akan semakin terasing dari pembelajaran dan berdampak pada semakin pudarnya kearifan lokal yang dimiliki siswa tersebut.

Cara yang dapat dipergunakan guru IPA dalam memanfaatkan potensi lokal dalam pengajaran IPA di sekolah dapat dilakukan dengan mengadaptasi kerangka kajian sosiokultural dalam pendidikan. Proses integrasi kearifan lokal dalam pengajaran IPA dapat dilakukan dengan cara enkulturasi, asimilasi dan akulturasi. Dampak dari pengintegrasian kearifan sains lokal dalam pengajaran sains adalah mempermudah siswa untuk mengkonstruksi konsep sains modern dan mempertahankan kearifan lokal budaya masing-masing suku bangsa di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- American Assosiation for the Advancement of Science. (1993). *Benchmarks for Science Literacy*. Project 2061. New York: Oxford University Press.
- Aikenhead, G. S. (2006). *Science education for everyday life: Evidence-based practice*. Teachers College Press.
- Aikenhead, G. S., & Jegede, O. J. (1999). Cross-cultural science education: A cognitive explanation of a cultural phenomenon. *Journal of research in science teaching*, 36(3), 269-287.
- Fenny Roshayanti. (2014). Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Pembelajaran Sains untuk Menjawab Tantangan Abad 21. *Prosiding Mathematics and Science Forum 2014.17-21*.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Made Sukarata, Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi Di Indonesia, *Nirmana, Vol. 1 No. 1 Januari 1999*.
- NSTA. (2003). *Standards for Science Teacher Preparation*. Revised 2003
- Prasetyo, Zuhdan K. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan IPA*. Yogyakarta: UNY.
- Rutherford, F.J. dan Ahlgren, A. (1990) *Science for All Americans*. New York : Oxford University Press.
- Sadia, I.Wayan. (2014). *Model-Model Pembelajaran Sains Konstruktivistik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suastra, I. Wayan. "Model pembelajaran sains berbasis budaya lokal untuk mengembangkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal di SMP." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 43.2 (2010): 8-16.
- Suprayekti, dkk. (2009). *Pembaharuan Pembelajaran di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sutarno. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- (2005). *Panduan Pembelajaran IPA Terpadu*. Jakarta: Pusat Kurikulum. Balitbang. DepDikNas.